

Leitfaden zur Veröffentlichung eines OER-Beitrags in der Zenodo-Community „Entrepreneurship Education“

1. VORBEREITUNG	2
1.1 REGISTRIERUNG UND ANMELDUNG	2
1.2 ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIEN	5
<i>Kurationsrichtlinien der Entrepreneurship Education Community auf Zenodo</i>	6
2. BEITRAGSERSTELLUNG	9
2.1 BEITRAG VORBEREITEN	9
2.2 METADATEN VORBEREITEN	9
3. HOCHLADEN DES BEITRAGS	10
3.1 COMMUNITY AUSWÄHLEN	10
3.2 DATEIEN HOCHLADEN	11
3.3 METADATEN EINGEBEN	11
4. LIZENZ UND VERÖFFENTLICHUNG	13
4.1 LIZENZ AUSWÄHLEN	13
4.2 VERÖFFENTLICHUNG PRÜFEN	18
4.3 BEITRAG VERÖFFENTLICHEN	18
5. NACH DER VERÖFFENTLICHUNG	22
5.1 BEITRAG TEILEN	22
5.2 ZENODO STATISTIKEN NUTZEN	23

Der allgemeine Teil dieses Leitfadens zur Erstellung von Beiträgen auf Zenodo kann für alle Communities verwendet werden.

Leitfaden zur Veröffentlichung eines OER-Beitrags in der Zenodo-Community „Entrepreneurship Education“ © 2024 by Birgit Oberer is licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI: 10.5281/zenodo.13825255

1. Vorbereitung

1.1 Registrierung und Anmeldung

Besuchen Sie die [Plattform Zenodo](#)
Erstellen Sie ein Benutzerkonto, falls Sie noch keines haben.
Melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

Registrierung auf der Zenodo-Plattform

Abbildung 1: Zenodo.org (Hauptseite)

Öffnen Sie die Webseite von Zenodo; klicken Sie dann auf das sich rechts oben befindliche orange Symbol SIGN UP (Abbildung 1). Sie gelangen damit zum [Registrierungsfenster](#) (Abbildung 2). Sie können sich mit Github, ihrer ORCID-Nummer, mit OpenAIRE oder mit Hilfe ihrer eMail-Adresse registrieren. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie eine eMail von Zenodo (Abbildung 3) mit einem Link zur Bestätigung ihres Accounts. Nachdem sie diesen Link bedrückt haben, wird ihr Zenodo-Account umgehend freigeschaltet. Sie werden auf die Zenodo-Webseite geroutet und befinden sich direkt in ihrem Zenodo-Account (Abbildung 4). In Ihrem Account können Sie dann Änderungen durchführen (Abbildung 5). Auf diese soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden.

Abbildung 2: Registrierungsfenster

Abbildung 3: Zenodo-Bestätigungsemail

Abbildung 4: Bestätigter Account

Abbildung 5: Account-Menü

Anmeldung auf der Zenodo-Plattform

Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie bei einem neuerlichen Einstieg in die Plattform durch das Klicken auf den Button „[Login](#)“ sich in das System einloggen. Erforderlich sind hierfür die eMail-Adresse mit der Sie sich registriert haben und das festgelegte Passwort

(Abbildung 6). Diese können Sie auch speichern, sodass eine neuerliche Eingabe schneller erfolgen kann.

Abbildung 6: Anmeldefenster

1.2 Überprüfung der Richtlinien

Öffnen Sie die **Entrepreneurship Education-Community**, in der Sie veröffentlichen möchten.

Lesen Sie die Richtlinien der Entrepreneurship Education-Community

Stellen Sie sicher, dass Ihr Beitrag den Anforderungen und Standards der Community entspricht.

Sie erreichen die [Entrepreneurship Education Plattform](#) hier oder alternativ unter Verwendung des in Abbildung 7 dargestellten QR-Codes.

Abbildung 7: QR-Code zur Entrepreneurship Education Community auf Zenodo

Details zur Entrepreneurship Education-Community

Auf der [About-Seite](#) der Entrepreneurship Education-Community ist (im Original in englischer Sprache) zusammengefasst, an wen sich die Community richtet: „Die „Entrepreneurship Education Community“ dient als Forum für den Austausch und die Verbreitung von Open Educational Resources (OER) im Bereich der Entrepreneurship Education. Die Community richtet sich an Pädagog*innen, Forscher*innen und Fachleute im Bildungsbereich, die daran interessiert sind, offene Bildungsressourcen (OER) in die Entrepreneurship Education zu integrieren und zu nutzen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Lehrkräften an österreichischen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II. Das Ziel besteht in der Bereitstellung qualitativ hochwertiger, frei zugänglicher Bildungsressourcen sowie in der Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und des Austauschs. Die Community fördert die Entwicklung innovativer Lehrmethoden und den Zugang zu frei verfügbaren Bildungsressourcen.“

Richtlinien der Entrepreneurship Education-Community (Curation Policy)

Auf der [Curation Policy-Seite](#) der Entrepreneurship Education-Community finden Sie (im Original in englischer Sprache) die Richtlinien der Community. Nachfolgend die deutsche Version:

Kurationsrichtlinien der Entrepreneurship Education Community auf Zenodo

1. Zweck und Zielsetzung:

Die „Entrepreneurship Education Community“ verfolgt das Ziel, hochwertige Open Educational Resources (OER) im Bereich Entrepreneurship Education zu fördern und zugänglich zu machen. Die Community richtet sich insbesondere an Lehrkräfte an

österreichischen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II, Forschende und Bildungsexpert*innen.

2. Kriterien für die Annahme:

- **Relevanz:** Die Beiträge müssen sich direkt auf das Thema Entrepreneurship Education beziehen und sollten einen klaren Nutzen oder Mehrwert für die Community bieten, sei es durch innovative Ansätze, neue Erkenntnisse oder praxisnahe Anwendungen.
 - **Qualität:** Die Inhalte müssen wissenschaftlich fundiert und methodisch korrekt sein. Die Inhalte müssen in einer Weise aufbereitet sein, dass sie von anderen Lehrkräften und Forschenden effektiv genutzt werden können. Dies erfordert eine gute Dokumentation sowie eine verständliche Aufbereitung der Inhalte. Dies impliziert klare Formulierungen, strukturierte Darstellungen sowie gegebenenfalls unterstützende Materialien wie Grafiken oder Tabellen.
 - **Zugänglichkeit:** Es ist sicherzustellen, dass alle Materialien unter einer offenen Creative-Commons-Lizenz stehen, welche eine freie Nutzung und Weiterverbreitung ermöglicht. Es ist darauf zu achten, dass die Zugänglichkeit so gestaltet ist, dass keine technischen oder rechtlichen Barrieren die Nutzung der Materialien behindern.
 - **Originalität:** Die Beiträge müssen in ihrer ursprünglichen, unveränderten Form vorliegen und dürfen keine Urheberrechtsverletzungen enthalten. Dies impliziert, dass der Beitrag neues Wissen, neue Erkenntnisse oder innovative Ansätze vermitteln sollte. Sofern bereits vorhandene Materialien genutzt werden, müssen diese in einer Weise weiterentwickelt oder ergänzt werden, die einen deutlichen Mehrwert schafft. Beiträge dürfen nicht als Plagiate klassifiziert werden und keine bestehenden Werke imitieren oder kopieren. Die korrekte Zitierung aller verwendeten Quellen sowie die Anerkennung der Rechteinhaber sind unerlässlich.
 - **Zielgruppe:** Im Rahmen aller Beiträge ist die Angabe der spezifischen Zielgruppe erforderlich. Diesbezüglich sei beispielsweise an Lehrkräfte, Schüler*innen, Studierende oder andere Forschende gedacht. Die Definition der Zielgruppe ermöglicht eine Einschätzung der Relevanz und Anwendbarkeit des Materials.
 - **Erklärung:** Es ist erforderlich, eine klare und prägnante Erklärung darüber abzugeben, um welches Dokument es sich handelt. Die Beschreibung des Inhalts, der Ziele sowie der beabsichtigten Anwendung oder des Nutzens des Beitrags ist erforderlich. Diese Vorgehensweise ermöglicht es den Nutzer*innen, sich rasch einen Überblick über den Inhalt des Beitrags zu verschaffen und abzuschätzen, inwiefern dieser für ihre Zwecke von Nutzen sein könnte.
 - **Sprache:** Beiträge können in Deutsch oder Englisch eingereicht werden, um eine breitere Zielgruppe zu erreichen.
-

3. Einreichungsverfahren:

- Die Einreichung von Beiträgen erfolgt über die Zenodo-Plattform.
- Es ist die Angabe folgender Metadaten erforderlich: Der Titel, ein Abstract, die Autoreninformationen, die Zielgruppe sowie eine Erklärung des Inhalts sind obligatorische Bestandteile der Einreichung.

4. Überprüfungsverfahren:

- Die eingereichten Beiträge werden von Kuratoren einer Prüfung unterzogen.
- Die Überprüfung erfolgt in der Regel innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen.

5. Veröffentlichungsrichtlinien:

- Veröffentlichte Beiträge müssen den Anforderungen der offenen Lizenzierung Creative Commons genügen.

6. Nutzung und Nachnutzung:

- Veröffentlichtes Material kann von anderen genutzt und nachgenutzt werden, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden.
- Die Bedingungen für die Weiterverbreitung müssen klar angegeben werden.

7. Sanktionen und Maßnahmen:

- Im Falle von Verstößen gegen die Kurationsrichtlinien erfolgt eine Entfernung der betreffenden Inhalte.
- Die Autor*innen werden über die Gründe für die Entfernung informiert und erhalten die Möglichkeit zur Überarbeitung.

Mitgliedschaft

Wenn Sie Mitglied der Entrepreneurship Education-Community auf Zenodo werden möchten, um nicht nur allgemeine Beiträge zu sehen und auch posten zu können, sondern um detaillierte Entrepreneurship Education bezogene Beiträge speziell für Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II in Österreich zu sehen, setzen Sie sich bitte mit dem Community-Managementteam in Verbindung. Bitte füllen Sie dazu dieses [Formular](#) aus, oder verwenden Sie den in Abbildung 8 dargestellten QR-Code. Sie werden dann in der Entrepreneurship Education-Community als „Reader“ in den Mitgliederbereich aufgenommen.

Abbildung 8: QR-Code zum Formular "Antrag auf Mitgliedschaft"

Das Community Management-Team wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei allgemeinen Fragen senden Sie bitte eine [E-Mail](#) an das Entrepreneurship Education Community-Managementteam.

2. Beitragserstellung

2.1 Beitrag vorbereiten

Sammeln Sie alle relevanten Dateien und Informationen, die Sie hochladen möchten (z. B. Daten, Software, Dokumente, Bilder). Stellen Sie sicher, dass alle Dateien ordnungsgemäß benannt und organisiert sind.

Allgemeine Informationen zur Erstellung von offenen Bildungsressourcen (OER) finden sie in der [Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung, Nutzung und Verbreitung von OER](#).

2.2 Metadaten vorbereiten

Bereiten Sie eine detaillierte Beschreibung Ihres Beitrags vor, einschließlich Titel, Abstract, Autoreninformationen, Schlagwörtern und Kategorien. Achten Sie darauf, korrekte und vollständige Metadaten anzugeben, um die Auffindbarkeit und Zitierbarkeit Ihres Beitrags zu gewährleisten.

3. Hochladen des Beitrags

3.1 Community auswählen

Nach dem Anmelden klicken Sie auf die Schaltfläche „[Upload](#)“ auf der Zenodo-Startseite (Abbildung 9). Wählen Sie im Zuge des Uploads die Community „Entrepreneurship Education“ aus, um Ihren Beitrag in dieser Community veröffentlichen zu können.

Abbildung 9: Neues Upload über die Zenodo.org Hauptseite durchführen

Alternativ können Sie die Entrepreneurship Education-Community öffnen und das Upload direkt in der Community starten. Klicken Sie dazu auf den grünen Button „New upload“, der sich rechts oben befindet.

Abbildung 10: Neues Upload direkt in der Community

3.2 Dateien hochladen

Ziehen Sie Ihre vorbereiteten Dateien in das Upload-Feld oder wählen Sie sie über den Datei-Browser aus. Warten Sie, bis alle Dateien vollständig hochgeladen sind.

zenodo Search records... Communities My dashboard

Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.

Entrepreneurship Education Change Remove

Files

Storage available 1 out of 100 files 71.12 KB out of 50.00 GB

Preview	Filename	Size	Progress
<input type="checkbox"/>	Inhalt.docx md5:c865a9bf5fe0d84013af56a47b1e0c2c	71.12 KB	100%

Drag and drop files - or - Upload files

Abbildung 11: Upload der Dateien

3.3 Metadaten eingeben

Geben Sie die vorbereiteten Metadaten in die entsprechenden Felder ein. Achten Sie darauf, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und die Informationen korrekt sind.

Basic information ▼

Digital Object Identifier *

Do you already have a DOI for this upload? Yes No

Copy/paste your existing DOI here...

A DOI allows your upload to be easily and unambiguously cited. Example: 10.1234/foo.bar

Resource type *

Title *

+ Add titles

Publication date *

2024-06-23

In case your upload was already published elsewhere, please use the date of the first publication. Format: YYYY-MM-DD, YYYY-MM, or YYYY. For intervals use DATE/DATE, e.g. 1939/1945.

Abbildung 12: Eingabe der allgemeinen Metadaten

Haben Sie bereits einen Digital Object Identifier (DOI), geben Sie diesen bitte in das vorgesehene Feld ein. Sollten Sie keinen DOI haben, dann können Sie von Zenodo einen DOI erstellen lassen (Abbildung 13). Bitte wählen Sie danach einen aussagekräftigen Titel und geben Sie bekannt um welche Art von Dokument (Abbildung 14) es sich handelt (resource type). Beim Publikationsdatum wählen Sie bitte das aktuelle Datum aus, wenn Ihre Unterlagen erstmals veröffentlicht werden. Erfolgte bereits eine Veröffentlichung zuvor, ist jenes Datum auszuwählen. Geben Sie dann die Autor*innen an (add creator). Es können sowohl Personen als auch Organisationen angegeben werden (Abbildung 15). Bei Personen sind Nachname, Vorname, Organisation, Identifier, und die Rolle in der Organisation anzugeben. Bei der Rolle ist pro Autor*in eine auszuwählen (Abbildung 16). Es können mehrere Autor*innen mit verschiedenen Rollen angegeben werden. Unter Beschreibung (description) ist eine genaue Beschreibung der Unterlagen anzugeben (siehe [Curation Policy](#)). Bitte schreiben Sie den DOI auf ihrem Beitrag gut sichtbar, zum Beispiel neben die Creative Commons Lizenz. **Beispiel-DOI: 10.5281/zenodo.12510304.**

Basic information

Digital Object Identifier *

Do you already have a DOI for this upload? Yes No

10.5281/zenodo.12508739 ✕

Reserve a DOI by pressing the button (so it can be included in files prior to upload). The DOI is registered when your upload is published.

Abbildung 13: Von Zenodo erstellte DOI

Bei Bedarf können Sie noch weitere Beschreibungsfelder einfügen. In diesem Fall ist jeweils auch der Typ zu wählen (Type). Abbildung 17 zeigt welche Dokument-Typen zur Auswahl stehen.

4. Lizenz und Veröffentlichung

4.1 Lizenz auswählen

Kontrollieren Sie, dass sie die erforderliche Lizenz für Ihren Beitrag ausgewählt haben.
Korrekt ist die Creative Commons Lizenz CC BY 4.0.

Die Creative Commons Lizenz, unter welcher Sie ihre Beiträge veröffentlichen sollen, ist in Abbildung 17 ersichtlich: **CC BY 4.0**. Diese Creative Commons Attribution Lizenz erlaubt die Weiterverbreitung und Wiederverwendung eines lizenzierten Werks unter der Bedingung, dass die Urheberin/der Urheber angemessen genannt wird. Lesen Sie [mehr über die Creative Commons CC BY 4.0 Lizenz](#). Bitte bringen Sie den folgenden Text gut sichtbar an ihrem Beitrag an, sodass Leser*innen des Beitrages die Lizenz erkennen können.

Weitere Informationen zu offenen Bildungsressourcen und Lizenzen finden Sie in der [Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung, Nutzung und Verbreitung von OER](#).

Abbildung 14: Dokument-Typen (resource type)

Add creator

Person
 Organization

Search for persons by name, identifier, or affiliation...

Family name *
Given names

Identifiers

Affiliations

Role

Abbildung 15: Autor*in hinzufügen

Contact person	Producer	
Data collector	Project leader	
Data curator	Project manager	
Data manager	Project member	Researcher
Distributor	Registration agency	Rights holder
Editor	Registration authority	Sponsor
Hosting institution	Related person	Supervisor
Other	Research group	Work package leader

Abbildung 16: mögliche Rollen von Autor*innen

Abbildung 17: Dokument-Typen für zusätzliche Beschreibungen und Creative Commons Lizenz

Weitere Bereiche können optional je nach Relevanz befüllt werden:

Empfohlene Informationen (recommended information)

Schlagworte, Sprache, veröffentlichende Institution

Finanzierung (funding)

Auszeichnungen

Zugehörige Arbeiten (related works)

Ersichtlich in Abbildung 18.

Abbildung 18: Einfügen von zugehörigen Arbeiten

Referenzen (references)

Ersichtlich in Abbildung 19.

References

Reference string *

+ Add reference

Abbildung 19: Einfügen von Referenzen

Software

URL, Programmiersprache, Entwicklungsstatus

Informationen zur Veröffentlichung (Publishing information)

Ersichtlich in Abbildung 20.

Journal

Title
Title of the journal in which the article was published

ISSN
International Standard Serial Number
e.g. 2077-9550

Volume
e.g. 645

Issue
e.g. 7

Page range or article number
e.g. 15-23 or A29

Imprint (Book, Chapter, or Report)

Book or report title
Title of the book or report which this upload is part of

ISBN
International Standard Book Number
e.g. 0-06-251587-X

Place
Place where the book or report was published
e.g. city, country

Pagination
e.g. 15-23 or 158

Thesis

Awarding university

Abbildung 20: Informationen zur Veröffentlichung einfügen

In diesem Abschnitt können, wenn es sich um einen Journalartikel, ein Buch, ein Buchkapitel oder einen Report handelt, jeweils spezifische Informationen eingegeben werden um eine eindeutige Referenz auf die Materialien festzulegen. Ist Ihr Text keiner dieser Kategorien zuzuordnen, bleiben die Felder in diesem Abschnitt unbefüllt.

Konferenz (Conference)

Analog zu den Informationen zur Veröffentlichung ist auch dieser Abschnitt nur dann zu befüllen, wenn es sich um eine Konferenzunterlage handelt.

4.2 Veröffentlichung prüfen

Überprüfen Sie alle eingegebenen Informationen und hochgeladenen Dateien auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Stellen Sie sicher, dass Ihr Beitrag den Richtlinien der Entrepreneurship Education-Community entspricht.

4.3 Beitrag veröffentlichen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Publish“ oder „Veröffentlichen“, um Ihren Beitrag endgültig hochzuladen.

The screenshot shows the Zenodo web interface. At the top, there's a search bar and navigation links for 'Communities' and 'My dashboard'. The user is logged in as 'office@et...'. Below the navigation, there's a header for 'Entrepreneurship Education' with 'Change' and 'Remove' buttons. The main content area is divided into two columns. The left column shows a table of files with columns for 'Preview', 'Filename', 'Size', and 'Progress'. One file is listed: 'Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung*J Nutzung und Verbreitung von OER.pdf' with a size of 34.07 KB and 100% progress. Below the table is a 'Drag and drop files' area with an 'Upload files' button. The right column shows a 'Draft' section with 'Save draft', 'Preview', and 'Submit for review' buttons. Below that is a 'Share' button. The 'Visibility' section shows 'Files only' with 'Public' selected and 'Restricted' as an option. A green box indicates 'Public' visibility: 'The record and files are publicly accessible.' At the bottom, there's a 'Basic information' section.

Abbildung 21: Einreichen des Beitrages

Um Ihren Beitrag einzureichen, klicken Sie auf „Submit for review“. Sie finden diesen Button rechts oben in der Ecke (Abbildung 21). Es öffnet sich ein Fenster (Abbildung 22), in dem Sie durch Anhaken folgendes bestätigen müssen:

- Die Kurator*innen der Entrepreneurship Education-Community dürfen ihre Dateien sowie die Metadaten ansehen und auch ändern.

- Wenn der Beitrag durch die Kurator*innen akzeptiert wird, wird dieser unmittelbar veröffentlicht. Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie Dateien und Metadata noch ändern. Anmerkung: Möchten Sie nach der Veröffentlichung etwas an den Dateien ändern, müssen Sie eine neue Version erstellen und diese veröffentlichen.

Weiters haben Sie (optional) die Möglichkeit für die Kurator*innen der Entrepreneurship Education-Community eine Nachricht zu verfassen. Sobald Sie den Beitrag zum Review eingereicht haben, können Sie sich diesen in der Vorschau-Ansicht (preview) ansehen (Abbildung 23). Sie erhalten eine Systemnachricht, sobald Ihr Beitrag veröffentlicht wurde.

Submit for review

⚠ Before requesting review, please read and check the following:

The 'Entrepreneurship Education' curators will have access to view and edit your upload's metadata and files.

If your upload is accepted by the community curators, it will be immediately published. Before that, you will still be able to modify metadata and files of this upload.

Message to curators (optional)

Cancel

Submit record for review

Abbildung 22: Veröffentlichung

The screenshot shows the Zenodo interface for a record. At the top, the Zenodo logo and navigation links are visible. The record is titled "Anleitung für Lehrpersonen zur Erstellung, Nutzung und Verbreitung von OER" by "Mustermann, Max". It is published on June 23, 2024, as Version v1. The main content area shows a preview of a PDF document with the same title. On the right side, there is a "Versions" section showing the current version (v1) with its DOI (10.5281/zenodo.12510304) and the date. Below that, there is a "Cite all versions" section and an "External resources" section.

Abbildung 23: Vorschau-Ansicht des Beitrages

Sobald der Beitrag veröffentlicht wurde. Können Sie diesen öffnen und erhalten im Verlauf Informationen zur Anzahl der Aufrufe und Downloads (Abbildung 24), sowie Details zu DOI, Type der Ressource, Herausgeber und Sprache, Lizenz und Zitierungsinformation (Abbildung 25).

The screenshot shows a Zenodo record page for a publication titled "Charting the Course of Modern Entrepreneurship" by Birgit Oberer. The page is published on June 11, 2024, and is version v2. The main content area displays a PDF viewer for the file "Entrepreneurship Oberer2024v1.1.pdf". The PDF content includes the title "Charting the Course of Modern Entrepreneurship" and an introduction section. On the right side of the page, there are several interactive elements and statistics: a "Book chapter" button, an "Open" button, an "Edit" button, a "New version" button, and a "Share" button. Below these buttons, the statistics show 10 views and 13 downloads. A "Versions" section lists two versions: Version v2 (published June 11, 2024) and Version v1 (published Mar 12, 2024). An "External resources" section is also present, showing the document is indexed in OpenAIRE.

zenodo Search records... Communities My dashboard oberer@e...

Entrepreneurship Education

Published June 11, 2024 | Version v2 Book chapter Open Edit New version Share

Charting the Course of Modern Entrepreneurship

Oberer, Birgit J¹ Show affiliations

Files

Entrepreneurship Oberer2024v1.1.pdf

Seite: 1 von 7 Automatischer Zoom?

Business Pulse - Insights on Today's Trends

Birgit Oberer

Charting the Course of Modern Entrepreneurship

Introduction

In the ever-evolving landscape of the global economy, entrepreneurship stands as a beacon of innovation and progress. Today's entrepreneurs are not just business owners; they are pioneers at the forefront of technological advancement and societal change. This section aims to delve into the heart of modern entrepreneurship, uncovering the trends, challenges and opportunities

10 VIEWS 13 DOWNLOADS Show more details

Versions

Version	Date
Version v2 10.5281/zenodo.11578371	Jun 11, 2024
Version v1 10.5281/zenodo.11108018	Mar 12, 2024

[View all 2 versions](#)

Cite all versions? You can cite all versions by using the DOI 10.5281/zenodo.11108017. This DOI represents all versions, and will always resolve to the latest one. [Read more](#).

External resources

Indexed in

[OpenAIRE](#)

Abbildung 24: Anzahl der Aufrufe und Downloads

Indexed in

Communities

Entrepreneurship Education

Details

DOI

DOI [10.5281/zenodo.11578371](https://doi.org/10.5281/zenodo.11578371)

Resource type

Book chapter

Publisher

Zenodo

Imprint

Digital Transformation Essential insights for modern educators and industry leaders, 17-23. Austria. ISBN: 978-3-99165-089-8.

Rights

Creative Commons Attribution 4.0 International

Citation

Oberer, B. J. (2024). Charting the Course of Modern Entrepreneurship. In Digital Transformation Essential insights for modern educators and industry leaders (S. 17–23). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11578371>

Style

Abbildung 25: Weitere Metadaten

5. Nach der Veröffentlichung

5.1 Beitrag teilen

Teilen Sie den DOI-Link Ihres Beitrags mit Ihren Kollegen, in sozialen Medien oder in anderen relevanten Netzwerken. Nutzen Sie die Zitiermöglichkeiten, um Ihre Arbeit sichtbar zu machen.

Abbildung 26: Bearbeiten, Versionieren, Teilen

Sie können Ihren Beitrag bearbeiten (**ORANGE**). Dies betrifft die Metadaten. Möchten Sie den Text austauschen oder etwas am Text ändern, müssen Sie eine neue Version hochladen (**GRÜN**). Zenodo führt ein Tracking der Versionen durch, sodass eine Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Weiteres können Sie den Beitrag auch teilen (**BLAU**).

Sie können zum Teilen einen Link generieren, kopieren und teilen (Abbildung 27).

Abbildung 27: Linkgenerierung

5.2 Zenodo Statistiken nutzen

Zenodo verfolgt zwei Arten von Ereignissen: Seitenaufrufe und Datei-Downloads. Ein Seitenaufruf ist ein Besuch auf der Beitragsseite, während ein Datei-Download das Herunterladen einer Datei von einem Beitrag ist. Für beide Ereignistypen werden verschiedene Daten erfasst, darunter eine anonyme Besucher-ID, der Besuchertyp (ob die Anfrage von einem Menschen, einer Maschine oder einem Roboter stammt), das Ursprungsland der Anfrage anhand der IP-Adresse und die verweisende Domain. Ein Aufruf ist definiert als ein Besuch von Nutzer*innen (Mensch oder Maschine) auf einen Beitrag, wobei doppelte Klicks und Robot-Zugriffe ausgeschlossen sind. Ein einzelner Aufruf bedeutet, dass ein oder mehrere Besuche derselben Nutzerin bzw. desselben Nutzers innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde als ein einzelner Aufruf gezählt werden. Ein Download ist definiert als das Herunterladen einer Datei durch Benutzer*innen (Mensch oder Maschine), wobei Doppelklicks und Robots ebenfalls ausgeschlossen sind. Wenn Nutzer*innen mehrere Dateien eines Beitrags herunterladen, wird jeder Download einzeln gezählt. Ein einzelner Download hingegen wird als ein oder mehrere Downloads von Dateien desselben Beitrags innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde gezählt. Das heruntergeladene Datenvolumen bezieht sich auf die Gesamtmenge der von einer Nutzerin bzw. einem Nutzer heruntergeladenen Daten, wobei Doppelklicks und Robots nicht berücksichtigt werden. Auch wenn ein Download abgebrochen wird, zählt die gesamte Dateigröße als heruntergeladen.

Standardmäßig zeigt Zenodo die aggregierte Anzahl der Aufrufe, Downloads und Datenvolumen für alle Versionen eines Beitrags an. Nutzer*innen können die Statistikbox auf der Beitragsseite erweitern, um Zählungen für bestimmte Versionen anzuzeigen (Abbildung

28 und Abbildung 29). Roboteranfragen werden auf der Grundlage einer standardisierten Liste von Robotern aus den Nutzungsstatistiken herausgefiltert. Diese Filterung hilft, genaue Nutzungsstatistiken zu gewährleisten. Die [Statistiken auf Zenodo](#) werden zukünftig erweitert werden.

Abbildung 28: Beitragsstatistik zu Version 1

Abbildung 29: Beitragsstatistik zu Version 2

Sollten Sie erkennen, dass es wenig Ansichten für Ihren Beitrag gibt, könnten Sie in den Metadaten (weitere) Schlagwörter einfügen, sodass Ihr Beitrag bei Suchen zu einem bestimmten Thema aufscheinen (Abbildung 30).

Recommended information

Contributors
+ Add contributor

Keywords and subjects
Suggest from: All entrepreneurship

Languages

Abbildung 30: Schlagwörter in den Metadaten einfügen

Durch das Befolgen dieses Leitfadens können Sie sicherstellen, dass Ihr Beitrag professionell und effektiv in der Entrepreneurship Education-Community auf Zenodo veröffentlicht wird.